

Il Nuovo sistema di Helpdesk per gli utenti del Protocollo Informati- co del CNR

Preparato per: SeGID - Consiglio Nazionale delle Ricerche
Rapporto Tecnico di: Silvestro Caligiuri

Servizio per la Gestione Informatica dei Documenti, Flussi documentali e Archivi

29 luglio 2009

Analisi

1. Analisi del sistema attuale

1.1 Webrainbow

Con l'adozione del software WebRainbow per la gestione del protocollo informatico nel 2005 da parte del CNR - gestito interamente dal Servizio per la Gestione Informatica dei Documenti, Flussi documentali e Archivi - sono stati predisposti tutti gli strumenti per consentire agli utenti dislocati sul territorio di configurare le postazioni informatiche e utilizzare al meglio questo strumento. Webrainbow è strutturata come web application, e come tale può essere quindi utilizzata presso qualsiasi postazione collegata ad internet.

1.2 Il portale

Per la forte inclinazione al web del Protocollo Informatico, si è da subito cercato uno strumento in grado di raggiungere rapidamente le postazioni dislocate sul territorio, ed in tale occasione è stato implementato un portale di comunicazione unidirezionale, (raggiungibile online all'indirizzo <http://protocollo.cnr.it>) attraverso il quale tutte le informazioni di carattere tecnico e procedurale sono state raccolte e messe a disposizione degli utenti. Il portale è stato poi nel tempo aggiornato nei contenuti e l'utilizzo di webrainbow da parte di un maggior numero di utenti ci ha consentito di approfondire maggiormente le problematiche più ricorrenti cercando via via le soluzioni più idonee.

1.3 Il contributo degli utenti e le problematiche riscontrate

Per rendere bidirezionale la comunicazione SeGID - Utenti, e consentire a questi ultimi di contribuire al perfezionamento del programma attraverso feedback e quesiti si è scelto in questa prima fase di utilizzare la posta elettronica. E' stato dunque attivato un indirizzo email di supporto al protocollo informatico (supporto.protocollo@cnr.it).

Lo staff tecnico del SeGID ha potuto, in tal modo, da subito iniziare a dare risposta agli interrogativi e risolvere le problematiche proposte dagli utenti.

1.4 Il supporto a due livelli

Questo primo servizio di assistenza remota, diretto e coordinato dall'Ing. Maurizio Vitale ha trovato una sua fisiologica evoluzione nel tempo. Principalmente a causa di un crescente numero di richieste che hanno raggiunto picchi di 30 quesiti/giorno provenienti dai circa XX utenti delle 107 Aree Organizzative Omogenee. A distanza di 2 anni dalla installazione di WebRainbow e dell'assistenza via posta elettronica, si è scelto di spostare su due livelli il supporto all'utilizzo del Protocollo Informatico.

La gestione del supporto di primo livello gestita dal team tecnico del SeGID e coordinata dal sottoscritto, risponde ai quesiti quotidiani proposti dagli utenti, trasmettendo all'Ing. Vitale quei quesiti che richiedono competenze tecnico-informatiche di livello avanzato.

2. Marcature

Queste nuove procedure interne hanno fatto sì che i flussi di comunicazione non si limitassero al solo rapporto bidirezionale Segid-Utente, ma si è reso necessario considerare anche le comunicazioni interne tra il personale dei due livelli.

Il supporto a due livelli ha subito mostrato problemi di carattere procedurale, provocati dall'assenza di una regola standard nella comunicazione interna. I membri dello staff non sono informati dell'attività reciproca, e questa assenza può dar luogo ad errori di flusso, così è accaduto che alcune richieste (seppur quantitativamente molto limitate) siano "finite in un angolo dimenticato" tra i due client di posta elettronica.

Si è provato a sopperire a questa deficienza con una lista di distribuzione prima, e con la gestione dell'indirizzo con server IMAP poi, ma questi strumenti si sono rivelati presto insufficienti alla gestione delle richieste di supporto proprio a causa dei limiti della posta elettronica.

Progetto

3. Obiettivi

Siamo giunti alla conclusione che la posta elettronica non poteva costituire lo strumento più adatto alla soddisfazione dei requisiti minimi offerti. I vizi evidenziati ci hanno portato a considerare un cambiamento nell'iter procedurale. Un sistema nuovo che non lasciasse "vuoti" di comunicazione. Alla luce di queste considerazioni abbiamo ritenuto di iniziare uno studio per rinnovare i flussi di comunicazione interni ed esterni con l'utilizzo di un nuovo strumento capace di rendere possibile il raggiungimento di alcuni obiettivi:

3.1 - Comunicazioni semplici

Il nuovo strumento dovrà essere semplice da utilizzare, l'utente del Protocollo Informatico è al momento abituato ad utilizzare la posta elettronica. Una variazione dello strumento di richiesta di assistenza, dovrà obbligatoriamente essere migliorativo e più semplice da utilizzare.

3.2 - Comunicazioni veloci

Uno dei punti imprescindibili nella scelta del nuovo strumento è l'ottimizzazione dei tempi. Le attese dovranno essere ridotte alla risoluzione del problema da parte dello staff tecnico, limitando al minimo i tempi relativi alla ricezione del quesito, (eventuale) trasmissione interna, e restituzione della soluzione.

3.3 - Comunicazioni verso l'esterno - Notifiche all'utente

Al fine di partecipare al collega ogni , si rende necessario dare conferma dello stato di avanzamento della richiesta a partire dalla ricezione del quesito da parte dello staff, fino alla sua risoluzione, aggiornandolo circa gli step successivi alla ricezione qualora si ritenessero necessari.

3.4 - Comunicazioni interne - Notifiche allo staff

Considerate le diverse competenze interne, il nuovo sistema dovrà integrare la possibilità di comunicare tra gli utenti dello staff, che scambiatisi le informazioni necessarie, avranno poi la possibilità di rispondere al quesito. Queste comunicazioni, al pari della posta elettronica interna, dovranno essere in qualche misura linkati alla richiesta di supporto, evitando però che le informazioni interne vengano rese disponibili all'utente in difficoltà.

3.5 - Criteri di ricerca

La ricerca storica lato utente su domande già poste e risposte ottenute costituisce un servizio a valore aggiunto, tale da far prediligere lo strumento alla obsoleta posta elettronica, gli utenti saranno così più incentivati ad avvalersi del nuovo servizio.

Lo staff dovrà avere la possibilità di effettuare ricerche sul nuovo sistema, basate su filtri di ricerca di vario genere (mittente, AOO, data ecc.)

4. Soluzione

La ricerca di una piattaforma di Helpdesk più adatta ci ha indirizzato ancora una volta verso strumenti web-based, utilizzabile via browser e multi-piattaforma. Abbiamo considerato più soluzioni per migliorare il rapporto con gli utenti e implementare la comunicazione interna. Il sistema a Ticket rappresenta ad oggi il processo più adatto a rispondere alle predette esigenze.

Abbiamo considerato la possibilità di acquistare da terzi o sviluppare un prodotto tailor made utilizzando risorse dell'Ente o di terze parti. Dalle ricerche effettuate abbiamo valutato software con prestazioni che rispondano agli obiettivi richiesti.

Tra le offerte abbiamo individuato un pacchetto Open Source di assistenza via Ticket denominato OSTicket. Il software sviluppato in PHP su piattaforma MySQL è stato installato sui server dell'Ente e valutato dopo l'installazione sottoponendolo a diversi test di carattere procedurale.

Superata questa fase abbiamo personalizzato l'interfaccia grafica e popolato il database secondo le esigenze dell'Ente, inserendo le AOO di riferimento e le informazioni riferite agli utenti.

Tra le prestazioni offerte dal programma lato utente:

- Creazione del Ticket di richiesta online attraverso moduli personalizzati
- Risposte automatiche via email all'indirizzo che creato il ticket
- Email alert sugli eventi (creazione ticket ed inserimento ulteriori commenti)
- Storico delle richieste con autenticazione

Tra le prestazioni offerte dal programma lato staff:

- Risposte predefinite alle domande più frequenti
- Note per la comunicazione interna collegate al ticket
- Strumenti di controllo su accessi indesiderati
- Assegnazione e trasferimento del ticket tra gli utenti dello staff
- Ricerca full text sui Ticket

5. Conclusioni

La nuova piattaforma di supporto, SeGID - OSTicket offre le prestazioni richieste al momento, pertanto dopo averne valutate le effettive prestazioni, si è deciso di metterla in produzione a partire da lunedì

Indice

Analisi

1. Analisi del sistema attuale	pag. 1
1.1 Webrainbow	pag. 1
1.2 Il portale	pag. 1
1.3 Il contributo degli utenti e le problematiche riscontrate	pag. 2
1.4 Il supporto multi-livello	pag. 2
2. Marcature	pag. 3

Progetto

3. Obiettivi	pag. 4
3.1 Comunicazioni semplici	pag. 4
3.2 Comunicazioni veloci	pag. 4
3.3 Comunicazioni verso l'esterno - notifiche all'utente	pag. 4
3.4 Comunicazioni interne - notifiche allo staff	pag. 4
3.5 Criteri di ricerca	
4. Soluzione	pag. 5
5. Conclusioni	pag. 5